

**ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
«ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)»**

**ИРКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»**

**ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН**

**Материалы XII Международной научно-практической
конференции, посвященной
280-летию со дня рождения Г. Р. Державина**

г. Иркутск, 29 сентября 2023 г.

**Иркутск
ВГУЮ (РПА Минюста России)
2023**

Ответственный редактор: канд. юрид. наук, доцент С.И. Сулова

Рецензенты: доктор юрид. наук, доцент О.Ю. Косова
доктор юрид. наук, проф. И.В. Никитенко
канд. юрид. наук, доцент Р.Ю. Хертуев

Редакционная коллегия: канд. юрид. наук А.Н. Дудина, канд. юрид. наук А.В. Бычков, канд. юрид. наук Л.П. Плеснева, канд. юрид. наук, канд. экон. наук Ю. Н. Румянцева, доктор юрид. наук И.М. Серета, канд. юрид. наук В.Н. Шутова.

П 28 Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран: матер. XII Межд. науч.-практ. конф. (г. Иркутск, 29 сентября 2023 г.) / отв. ред. С.И. Сулова. — Иркутск: Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2023. — 419 с. — 80 экз. — ISBN 978-5-00220-215-7

Материалы конференции представляют собой сборник тезисов докладов участников XI Международной научно-практической конференции «Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран», проходившей в Иркутском институте (филиале) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 29 сентября 2023 г.

Для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов юридических вузов.

УДК 34
ББК 67

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ «ЗАКОННОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ: НАСЛЕДИЕ Г. Р. ДЕРЖАВИНА В СОВРЕМЕННОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ»

<i>Анисимова А. И.</i> Участие лиц с ограниченными возможностями здоровья в наследственных правоотношениях: основные проблемы и специфика судебной практики	7
<i>Белькова Е. Г.</i> Правовое регулирование отношений авторов оригинального и производного произведений	12
<i>Болдырев В. А.</i> Справочные правовые системы и представления о состоянии законности	17
<i>Гончарова О. Г.</i> Утрата исполнительного документа: случай из жизни	21
<i>Ден Д.</i> Добросовестность участников государственных (муниципальных) закупок и эффективность контрактной системы	25
<i>Долинская В. В.</i> Добросовестность в частном праве России и зарубежных стран	29
<i>Дудина А. Н.</i> Истребование земельного участка из чужого незаконного владения	34
<i>Карпович А. Ю.</i> К вопросу об ответственности заказчика в договоре подряда на выполнение проектных и изыскательских работ	39
<i>Костюченко М. А.</i> Соблюдение норм этики в трудовых отношениях: право или обязанность?	45
<i>Кузнецова О. А.</i> Гражданско-правовая справедливость в диссертационном измерении	50
<i>Литвинова М. О.</i> Заложники общества. Получение согласия супруга как необходимое условие для реализации права участника общества на выход из него	58
<i>Лубягина Д. В.</i> Основополагающие начала частного права – основа достижения баланса интересов участников финансового рынка при внедрении цифровых финансовых активов	63
<i>Мартьянова Е. Ю.</i> Правовая природа «сценического договора»	67
<i>Назаров М. Ю.</i> Объявленная стоимость груза как ограничение свободы договора	73
<i>Парягина О. А.</i> Справедливость, гуманизм и право социального обеспечения	78
<i>Полетаева Е. Л., Чигрина Е. В.</i> Добросовестность участников (супругов) совместного завещания	82
<i>Прохорко Т. Н.</i> Принцип добросовестности и эстоппель в гражданском праве: практика применения	89
<i>Ровный В. В.</i> О смешанном договоре займа-хранения	93
<i>Свит Ю. П., Щербакова М. А.</i> Отдельные проблемы законодательной регламентации правового статуса некоммерческой организации	98
<i>Сенотрусова Е. М.</i> Институт предупреждения причинения вреда в практике Конституционного Суда Российской Федерации	103
<i>Степанов Д. А.</i> Добросовестность и разумность как предпосылки, предопределяющие обращение к институту страхования ответственности директора	107
<i>Сулова С. И.</i> Отказ от права собственности на жилое помещение	113
<i>Трофимов А. А.</i> Диспозитивные способы идентификации субъектов гражданского права в цифровой среде	118

Появление этого положения в законе объясняется стремлением обеспечить баланс интересов и прав обоих авторов, одним из которых создано оригинальное произведение, другим автором – производное. Когда произведение науки, литературы, искусства создано творческим трудом определенного гражданина, имеет объективную форму выражения, то закономерно признать авторство на этот объект независимо от того, оригинальное это произведение или производное. Авторы оригинального и производного произведения являются независимыми субъектами, каждый из которых имеет исключительное и личные немущественные права на созданный им результат творческой деятельности. В случае нарушения интеллектуальных прав каждый автор по своему усмотрению осуществляет право на защиту и выбирает определенный способ защиты. Авторы оригинального и производного произведения могут как находиться в договорных отношениях, так и нет. В любом случае использование производного произведения правомерно, если автор производного произведения получил по договору либо в силу закона исключительное право на оригинальное произведение, и в результате переработки сохранен замысел и не допущены искажения, порочащие честь, достоинство автора оригинального произведения.

Список использованной литературы

1. Павлова Е. А. Право на переработку и производное произведение // Вестник гражданского права. 2019. № 4. С. 206–220.
2. Копылов А. Ю. Охраняемые и неохранные элементы произведения // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 2. С. 76–87.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ (в ред. от 13 июня 2023 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 29 июня 2023 г.) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496.
4. Близнац И. А., Витко В. С. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в постановлении от 16 июня 2022 г. № 25-П // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2022. № 7. С. 5–30.
5. Витко В. О признаках понятия «производное произведение» // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2018. № 9. С. 37–54.
6. Захаренко Д. С., Торосян Э. С. Особенности правовой охраны производных произведений // Юрист. 2022. № 12. С. 36–42.

Информация об авторе

Белькова Елена Геннадьевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса Института юстиции Байкальского государственного университета (664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: eg-belkova@yandex.ru).

УДК 347.9
ББК 67.71

В. А. Болдырев,
доктор юридических наук, доцент
Российский государственный университет правосудия

СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЗАКОННОСТИ

На основе анализа данных о наполнении справочных правовых систем судебной практикой автор приходит к выводу, что размещенные судебные акты должны отражать весь спектр позиций судов. Для облегчения оценки перспектив спора в системе следует отражать, содержит ли она все или часть документов органа судебной власти.

Ключевые слова: гражданское право; когнитивные науки; среда принятия решений; коммерческая тайна.

Чтобы разобраться в вопросе о том, как происходит наполнение справочных правовых систем (далее также – СПС, система) судебной практикой, мы обратились к правообладателям наиболее известных систем на территории Российской Федерации. Мы просили предоставить регламенты или иные внутренние документы компании, определяющие алгоритмы и принципы отбора судебных актов для их размещения в компонентах справочной правовой системы, и/или предоставить выдержки либо комментарии компании по соответствующему вопросу.

Казалось бы, нет ничего проще, чем спросить профессионала о том, как им принимается решение, чтобы получить вразумительный ответ. Однако на деле всё оказалось сложнее.

Во избежание двоякого толкования мы приводим выдержки из полученных летом 2023 г. ответов правообладателей, отражающие их суть.

1. *Ответ на обращение к ЗАО «Консультант Плюс»:* «Запрашиваемая Вами информация о принципах работы и включения документов в СПС КонсультантПлюс не содержится в обобщенном виде в каких-то внутренних документах и регламентах компании, а открытых для передачи вовне документов в принципе нет. Кроме того, даже если бы внутренние документы содержали интересующую Вас информацию, они не подлежат разглашению, так как, очевидно, являются коммерческой тайной».

Мы также получили второй ответ на обращение к ЗАО «Консультант Плюс». Он поступил от Общества с ограниченной ответственностью НПО «ВМИ – Координационный Центр Сети КонсультантПлюс», действующего по поручению адресата: «Разработчик не практикует предоставление третьим лицам внутренних документов и/или соответствующих политик в ситуациях, подобных описанной в Вашем обращении».

2. *Ответ на обращение к ООО «НПП «Гарант-Сервис-Университет»:* «Цель нашей работы – предоставить нашим клиентам максимальный объем общедоступной правовой информации, а также обеспечить их эффективными средствами работы с ней (гипертекстовые связи, интеллектуальный поиск, создание актуальных редакций нормативных правовых актов на основе официально опубликованных актов о внесении изменений). Решая эту задачу, мы ежедневно включаем в ЭПС «Система ГАРАНТ», в том числе все обнародованные судебные акты, не принимая на себя функции отбора каких бы то ни было решений. Сегодня в ЭПС «Система ГАРАНТ» содержится более 220 миллионов правовых документов, значительную часть из которых (более 190 миллионов) составляют судебные акты».

3. *Ответ на обращение к АО «Кодекс»:* «К сожалению, в настоящий момент мы не готовы предоставлять информацию об используемых нами алгоритмах отбора документов судебной практики, способах, правилах и методах размещения таких документов в наших системах».

Законодательство не содержит обязанности коммерческой организации давать ответы на подобные запросы и, тем более, представлять на их основании

внутренние документы. Алгоритмы формирования баз данных СПС вполне могут быть секретом производства и попадать под действие правового режима коммерческой тайны. Согласно п. 1 ст. 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности. Организационные сведения упоминаются в указанной норме отдельно. К ним, на наш взгляд, и следует отнести данные об алгоритмах проведения выборки судебных актов для целей их размещения в базе данных.

Тем не менее, вопрос о существующих политиках (алгоритмах) наполнения баз данных СПС в свете таких ответов правообладателей не отпадает. С целью проверки наполняемости баз данных сетевых версий СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» и «Кодекс» был осуществлен подсчет количества документов апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, помещенных в соответствующие базы данных. Сравнение полученных данных приводит нас к выводу, что значительная часть итоговых судебных актов кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, вынесенных по существу жалобы, поступает в базы данных СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» и «Кодекс» в централизованном порядке.

Далее мы перешли к анализу числа размещенных в базах данных СПС актов судов общей юрисдикции первого звена – районных судов. Для обеспечения репрезентативности выборки мы сравнивали число судебных актов, вынесенных центральными районными судами российских городов с населением более одного миллиона человек. Поисковое значение «Центральный районный суд» оказалось допустимым для городов Волгограда, Красноярска, Новосибирска и Омска. Полученные данные свидетельствуют о том, что акты, вынесенные судами первого звена судебной системы, размещаются выборочно и в крайне незначительном количестве.

Учитывая, что результат отбора документов существенно отличается, полагаем, что на него влиял человеческий фактор. Скорее всего, отбор осуществ-

ляется на основе метода экспертных оценок в его упрощенном варианте. Наиболее вероятно, «оценки» проставлялись не широкой группой признанных специалистов, а одним или несколькими профессионалами, отвечающим за направление работы. Какие судебные акты «хорошие» и могут интересовать пользователей СПС, а какие – «плохие» и заинтересовать пользователей не могут – в любом случае является результатом субъективной оценки специалистов.

Проведенное исследование привело нас к следующим выводам.

1. Государству следует принимать меры по совершенствованию информационных систем, обеспечивающих официальный доступ к судебной практике, алгоритмов и интерфейсов поиска судебных актов по словам и словосочетаниям, в них содержащихся. В существующих условиях компенсаторную функцию могут выполнять негосударственные СПС.

2. Разработка единого алгоритма отбора судебной практики для СПС и, тем более, его нормативное закрепление не требуются. Определение принципов такого отбора должно оставаться прерогативой правообладателей, руководствующихся спросом потребителей и результатами собственных научных исследований, а также исследований в научных коллаборациях.

3. Судебные акты, представленные в СПС, должны отражать в разумных пределах весь спектр позиций судов, даже когда эти позиции не являются, по мнению специалистов правообладателя, обоснованными либо соответствующими букве и духу закона.

4. С целью облегчить пользователю создание общего представления о динамичной судебной практике и перспективах возможного спора, в СПС следует отражать, содержит ли она все документы определенного органа судебной власти или размещение осуществляется выборочно, а также информацию о средней и максимальной задержке размещения документов с момента их опубликования на официальном ресурсе.

Информация об авторе

Болдырев Владимир Анатольевич – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российско-

го государственного университета правосудия (197046, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, 5, e-mail: vabold@mail.ru).

УДК 347.91/95
ББК 67.410.117

О. Г. Гончарова,
Иркутский институт (филиал)
Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России)

УТРАТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА: СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

В статье анализируется понятие «утрата исполнительного документа» в узком и широком смысле.

Ключевые слова: исполнительный документ; утрата; гибель; уничтожение; дубликат.

*Живи и жить давай другим,
Но только не за счет другого:
Всегда доволен будь своим,
Не трогай ничего чужого;
Вот правило, стезя прямая
Для счастья каждого из всех.*
Г. Р. Державин

Ситуации, когда юристы не передают своим доверителям исполнительные документы по причине конфликта интересов в ходе оказания юридической помощи, сегодня нередки.

Одним из самых очевидных способов защиты доверителя в данном случае является обращение в суд с требованием о выдаче дубликата исполнительного документа в связи с его утратой. Однако доверитель может столкнуться с тем, что доказать данный факт не представится возможным.

В рамках настоящего научного исследования рассмотрим одно из таких дел.

Ангарским городским судом Иркутской области 27 февраля 2017 года было вынесено решение о взыскании с гражданина К.Я.Я в пользу гражданина Ч.С.Г. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими де-